

OILAVIY-HUQUQIY MUNOSABATLAR

**Qoraqalpog‘Iston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi Beruniy tumani 2-son kasb-hunar maktabi**

Tarbiya va Davlat va huquq asoslari fani o‘qituvchisi

Matupayev Sherzod Mammatsoliyevich

Annatsiya: Oila muqaddas dargoh, har qanday maxluqot faqatgina oilada o‘z baxtini topadi. Ammo ba’zi yot kayfiyatdagi qatlam a’zolari buni anglay olishmaydi. Oilaviy-huquqiy munosabatlar qanday shakillanadi? O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligiga binoan oilaviy-huquqiy munosabatlar fuqarolarning nikoh shartnomasini tuzishlari(ro‘yhatga olinishi)dan tashkil topadi. Davlatimizda nikohdan o‘tishga erkak va ayollar uchun 18 yoshdan ruxsat etiladi. Qadimdan oilalarda farzand tarbiyasida Islomiy ilmlar, kasb-korlar o‘rgatish orqali tashkil qilingan. Biroq, globallashuv, “ommaviy madaniyat”, axborot xurujlari hamda yosh oila boshliqlarining xorij davlatlarga migratsiyasi sababli ko‘plab oilalarda farzand(lar) tarbiyasi o‘zi bo‘larcha holatga tashlab qo‘yilmoqda. Bu esa yoshlarning yot va zararli mafkuralarning asiriga tushib qolishiga zamin yaratib bermoqda. Ziyoli(ilimli) qatlam oilalari farzandlariga nima to‘g‘ri-yu nima noto‘g‘riligi, oq-qorani ajrata oladigan, uzoqni ko‘ra oladigan yosh kadrlarni yetishtirib bermoqda. Xiyonat, yosh oilalarning ajrimlari soni yil sayin ko‘payib bormoqda. 2014-yilgi ma’lumotga ko‘ra 400000 ga yaqin oila ajrim uchun ariza berishgan bo‘lsa 2015-yilda 45000 dan ortiq oilaga ajrim berilgan. Bu esa masalaning naqadar dolzarbligini aks ettiradi. Ota-onaning voyaga yetmagan farzandlari uchun aliment berish majburiyatlari, shuningdek voyaga yetga va mehnatga layoqatli fuqarolar ota-onalariga nafaqalar berish

majburiyatlari qonun bilan belgilanganligi. Davlatimiz oilaviy-huquqiy munosabatlar borasida islohotlar olib bormoqda haqida bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: “nikoh”, “ommaviy madaniyat”, “Oila Kodeksi”, “yot gʻoya”, “axborot xuruji”, “globallashuv”, “ajrim”, “aliment”, “Vatanparvarlik”, “milliy qadriyat”, “milliy gʻurur”, “or-nomus”, “umumiy mulk”, “nikoh shartnomasi”, “oila poydevori”, “sogʻlom fikr”, “ijtimoiy taʼminot huquqi”, “sotsial media”, “islohot”, “teng huquqlilik”, “normativ-huquqiy hujjat”, “mehnat layoqati” “intellektual jamiyat”, “axborot isteʼmoli”, “emansipatsiya”.

Kirish

Oila jamiyatning asosiy negizidir. Oila tarbiya oʻchogʻidir. Chunki unda har bir shaxs kamolotga yetadi, tarbiyalanadi. Oila tarbiyasida oila aʼzolarini sen yoki siz deb murojaat qilishga, yolgʻon gapirmaslikka, masʼuliyatli boʻlishga oʻrgatib boriladi. Oila aʼzolari qanchalik ahil boʻlsalar udan mehr-oqibatli, ilmi, zamonaviy, Vatanparvar va davlat kelajagi uchun zarur boʻlgan kadrlar yetishib chqadi. Voyaga yetmagan bolalar ota yoki onasining birining yozma roziligiga koʻra oʻqishlariga xalaqit bermagan holda Mehnat Kodeksiga muvoffiq haftasiga 36 soatdan oshmagan muddatlarda mehnat qilish huquqiga egadirlar.

Oila Kodeksida nikoh tuzish shartnomasi tuzilishi tartib, nikoh orqali umumiy mulkchilikning vujudga kelish tartibi, er-xotinlik maqomining kelib chiqishi, ota-onalik maqomi, er-xotinning farzandlar va ota-onalar oldidagi burchlari va huquqlari, er-xotinning ajralishish huquqlari, aliment huquqining kelib chiqishi tartibi va bularning huquqiy asoslari keltirilgan. Oʻzbekiston Respublikasida fuqarolar 18 yoshdan boshlab Nikoh shartnomasi tuzish huquqiga ega boʻlishadi. Shu oʻrinda taʼkidlash lozimki, 16 yoshda Nikoh shartnomasini tuzsalar avtomatik tartibda Emansipatsiya asosida muomala layoqatiga ega boʻladilar. Nikoh shartnomasi tuzilishiga hech kim majbur qilinmaydi. Aks holda qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka

tortilishiga olib keladi. Nikoh shartnomasi voyaga yetgach tuzilishi ma'lum, shu jihatiga ko'ra nikoh shartnomasining tuzilishi yoki tugatilishining muayyan vaqti yo'qligi bilan boshqa huquq tarmoqlaridan yohud boshqa shartnomalardan farq qiladi. Oilaviy-huquqiy munosabatlarda ekspertlarning Axborot xurujlari va uning oqibati haqida bayon qilinadi. O'zbekiston bo'yicha qayd qilingan ajrimlarning sana va raqamlari keltiriladi.

Asosiy qism: Oila huquqi huquqning mustaqil sohasi bo'lib, nikoh, qonqarindoshlik, bolalarning nasl-nasabini belgilash, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish shakllaridan kelib chiqadigan munosabatlarni huquqiy tartibga soladi. Nikohni rasmiylashtirish, er-xotinning shaxsiy, mulkiy huquq va majburiyatlari, farzandlarning huquq va erkinliklari kabi munosabatlar huquq normalari bilan tartibga solinadi. Oiladagi huquqiy munosabatlar nikoh, uni tuzish, nikoh asosida vujudga kelgan er-xotin, ota-ona va farzandlarning huquq va erkinliklari, majburiyatlariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra, nikoh tuzishda nikohlanuvchilarning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyiga qarab ularning huquqlari cheklanmaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra erkaklar va ayollar nikoh shartnomasini tuzish 18 yoshdan ruxsat etiladi. Bunda avvalo tibbiy ko'rikdan o'tiladi va uning xulosasiga ko'ra o'z hududidagi FXDY organiga nikohdan o'tish uchun ariza beriladi. Ammo, 16 yoshga to'lgan erkak va ayollar turmush qurishsalar ular Emansipatsiya huquqi asosida to'laqonli muomala layoqatiga ega bo'ladi. Mabodo ular ajralishib ketisalar ham Emansipatsiya saqlanadi. Oilada oilaviy munosabatlar qanchalik to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, u shunchalik mustahkam bo'ladi. "Oila nikoh singari qat'iy ravishda tuzilish va tugatilish sanasiga ega emas. Oila a'zolarining soni ko'payishi yoki kamayishi sababli uning tarkibi o'zgarishi mumkin. Oiladagi barcha munosabatlar axloq qoidalari va huquq normalari bilan tartibga solinadi. Masalan, oiladagi salom-alik, kattalarni hurmat qilish, kichiklarga izzatda bo'lish, mehr-oqibat, e'tibor, oila

a'zolariga "siz" yoki "sen" deb murojaat qilish, bir-birlariga yordam berish, yolg'on gapirmaslik, yuklatilgan yumushlarni bajarish kabi xatti-harakatlar axloq va urf-odat qoidalari bilan tartibga solinadi".¹

O'zbekiston Respublikasida oilaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga soladigan qonunchilik tizimi yaratilgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va tegishli boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar oilaviy huquqiy munosabatlarni tartibga soladigan asosiy manbalar hisoblanadi. Shuningdek, oilaviy huquqiy munosabatlar xalqaro normalar bilan ham tartibga solinadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining "Oila, bolalar va yoshlar" bobida oila jamiyat va davlat muhofazasida ekani, davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi, oila a'zolarining huquq va majburiyatlari mavjudligi umumiy asosda belgilangan.

Oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi: "Barcha fuqarolar oilaviy munosabatlarda teng huquqlarga egadirlar. Nikoh tuzish chog'ida jinsi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyi hamda boshqa holatlarga qarab, huquqlarni muayyan tarzda bevosita yoki bilvosita cheklashga, bevosita yoki bilvosita afzalliklar belgilashga hamda oilaviy munosabatlarga aralashishga yo'l qo'yilmaydi".²

Oila huquqining predmeti bo'lib, oila a'zolari o'rtasidagi shaxsiy va mulkiy munosabatlar hisoblanadi. Shaxsiy munosabatlarga, er-xotinning familiyasi, bolalar tarbiyasi, oila turmushi masalalarini hal qilishi, mashg'ulot turi, kasb va turar-joy tanlash huquqlari kiradi.

Mulkiy munosabatlarga esa, er va xotinning nikoh davomida orttirgan umumiy mulklari, shuningdek nikoh qayd etilgunga qadar, bo'lajak er-xotinning

¹ 10-sinf "Davlat va huquq asoslari" "Toshkent" 2023. 42-bet

² Oila Kodeksi 3-modda. Lex.uz sayti.

umumiy mablagʻlari hisobiga olingan mol-mulklari, agar qonun yoki nikoh shartnomasida boshqacha holat koʻrsatilmagan boʻlsa, ularning birgalikdagi umumiy mulki hisoblanadi.

Oila qancha mustahkam boʻlsa, jamiyat ham shuncha mustahkam va tez rivojlanadi. Yurtimiz oilalari azal-azaldan farzand tarbiyasida sharqona odob-axloqqa tayanganlar. Bu orqali har bir oila aʼzosi diyonatlilik, Vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga sodiqlik, or-nomuslilik va milliy gʻururlilik ruhida tarbiyalangan. Ammo, XXI asr globallashuv jarayonining hayotimizga keng kirib kelishi sababli yosh oilalarda oʻzaro kelishmovchiliklar qanot yoza boshladi, bu esa farzand tarbiyasiga eʼtiborni susaytira bordi. Ayniqsa soʻngi yillarda ota-onaning aksariyat qismi migrantlik harakatlari sababli bolalar tarbiyasi oʻzi boʻlarcha holga tashlab qoʻyilganligi xavotirlidir. Bunda ayniqsa “Ommaviy madaniyat”ning shiddatli toʻlqinlari katta taʼsir oʻtkazayotganligini koʻrishimiz mumkin. Shu oʻrinda aytib oʻtish kerakki yurtimizda barcha oilalar ham aynan shunday deya olmaymiz. Ziyoli qatlam yohud ilimli qatlam oilalar farzandlarini milliy qadriyatlarimizga sodiqlik ruhida tarbiyalashda turli xil yot va zararli gʻoya va mafkuralarga qarshi immunitetni shakillantirib, uzoqni koʻra biladigan, sogʻlom fikrli, Vatanparvarlik ruhidagi kadrlar tayyorlamoqdalar. Voyaga yetmagan bolalar Mehnat Kodeksiga muvoffiq 16 yoshga toʻlgandan boshlab mehnat qilish huquqiga ega boʻladi. Biroq ota yoki onasining birining yoki uning oʻrni bosuvchining yozma roziligiga bilan oʻqishlariga xalaqit bermagan holda 15 yoshidan haftasiga 36 soatdan oshmagan ish vaqti asosiga koʻra mehnat qilish huquqiga egadirlar. Voyaga yetmaganlarning davlatga yoki boshqa fuqarolarning mulklariga yetkazsalar ularning ota-onasi agarda sud tomonidan otalik yoki onalik huquqidan mahrum boʻlgan boʻlasalar vasiylari yetkazilgan zararni qoplab beradilar.

Voyaga yetmaganlarning 14 yoshdan boshlab odam oʻldirsa Jinoyat Kodeksining 97-moddasiga binoan jazolanadilar.

Jamiyatimizda oilalarning, ayniqsa yosh oilalarning ajrimlari ko‘payib bormoqda. “2024-yilning 1-yanvar ma’lumotga ko‘ra Nikohlar soni (2023-yil yanvar—dekabr) – 283,8 mingta, nikohdan ajralishlar soni esa – 49,2 mingtaga yetgan”³. Ajrim sababli voyaga yetmagan, mehnatga layoqatsiz bolalarga ijtimoiy jihatdan ta’minlash majburiyati er-xotin o‘rtasida vujudga keladi. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli bolalarning ota-onasiga ta’minot berish majburiyatini oladi. Aliment ixtiyoriy va majburiy turlarga bo‘linadi. Aliment homiylar, qarindoshlar tomonidan ham berilishi mumkin. Alimentning ushbu turi jamiyatimizning muruvvatli ekanligi, mehr-muruvvatliligini anglatadi.

“Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli bolalar mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj o‘z ota-onasiga ta’minot berishlari va ular to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishlari shart.

Ota-onasining davlat va nodavlat muassasalari qaramog‘ida ekanligi voyaga yetgan mehnatga layoqatli bolalarni ota-ona haqida g‘amxo‘rlik qilish va ularga moddiy yordam ko‘rsatish majburiyatidan ozod qilmaydi”⁴.

Davlatning oilani muhofaza qilishidagi islohotlarga ko‘ra bugungi kunda oilani mustahkamlash maqsadida “Sog‘lom oila – sog‘lom jamiyat” g‘oyasi asosida islohotlar olib borilmoqda. So‘nggi yillarda oilalarga, ayollarga, ko‘p bolali va kam ta’minlangan oilalarga, maktab o‘quvchilariga va talabalarga berilayotgan imtiyozlar, moddiy va ma’naviy ko‘maklar oilaviy muhitni yaxshilash, sog‘lom avlodni tarbiyalashda muhim o‘rin tutmoqda. Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki nogironligi bo‘lgan yurtdoshlarimizga davlat tomonidan juda ko‘plab imtiyozlar berilmoqda. “Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yrtguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar.

³ Statistika Daryo.uz sayti ma’lumotidan olingan.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi 109-modda. Lex.uz sayti.

Davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta‘lim olishini, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishini ta‘minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag‘batlantiradi”⁵.

Muxtasar qilib aytganda bu islohotlar demokratiyaning ustuvorligidan dalolat beradi. Bu esa Konstitutsiyamizda ham mustahkamlangan: “Insonning sha‘ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo‘lishi mumkin emas”⁶.

2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining 70-maqsadida yosh oilalarni qo‘llab-quvvatlash 71-maqsadida oila, ta‘lim muassasalari va mahallada tarbiyaning uzviyligini ta‘minlash kabi vazifalar belgilab qo‘yilgan.

Oilaning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ishtirokini yanada oshirish, oilalarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy-axloqiy manfaatlarini va farovonligini yaxshilashni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish maqsadida ko‘plab qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilinmoqda.

Bugungi global jarayonida oilalarda axborot xurujlari sodir bo‘lmoqda: Oilada umummilliy qadriyatlar shakllanishida axborot xurujlarining ta‘siri – axborot madaniyatini shakllantirish masalasi jamiyat rivoji bilan bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli u mamlakat miqyosida ijtimoiy ahamiyatga molik masaladir. Ko‘plab tadqiqotchilar o‘z talqinlarida kishilar ongini programmalashtirish, axborot ekspansiyasi, madaniy gegemonlik, madaniy imperializm kabi iboralarni tobora keng qo‘llamoqdalarki, ushbu dolzarb muammoning ma‘naviy, mafkuraviy, axboriy nuqtayi nazardan xavflilik darajasi o‘ta yuqori ekanligini anglab olamiz. Jahon axborot makoni kengayib borayotgan sharoitda umuminsoniy qadriyatlar

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent. “Yuridik adabiyotlar publish” nashriyoti. 2023-yil. 77-modda. 40-bet.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent. “Yuridik adabiyotlar publish” nashriyoti. 2023-yil. 26-modda. 16-bet.

tanazzuli ro‘y berayotganligini guvohi bo‘lib turibmiz. Abdulla Avloniyning: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, – deb aytgan purhikmat so‘zlari hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Axborotning shaxs taqdiridagi ahamiyati haqidagi qarashlar jamiyatga nisbatan nechog‘li taalluqli bo‘lsa, u davlatga ham shu qadar bevosita daxldordir. Oila esa hurfikrli, ma’naviy immunitetga ega shaxslarni tarbiyalashdagi asosiy boshlang‘ich maskan bo‘lib xizmat qiladi. Oila – maktab – mahalla – davlat tizimi bugun axborot sohasida keskin islohotlarga muhtoj. Ushbu tizimda o‘zaro birlik asosida samarali yuksak ma’rifiy targ‘ibot ishlari zarur. Chunki tezlik bilan o‘zgarib borayotgan zamon va makonda qadriyatlarni, umummilliy an’analarini asrab qolish masalasi davlat hamda millat oldidagi ma’naviy burchimizdir. “Mutaxassislarning fikricha, oilaviy nizo va zo‘ravonliklarning ko‘pchiligi oila a‘zolarining o‘rtasida samimiy suhbat, dardlashish muhitining muhayyo emasligidan kelib chiqyapti. Shu sababli virtual dunyo nag‘malarining oldini olish oila poydevorini mustahkamlashning asosiy omili ekanligi ta’kidlanmoqda. Xo‘sh nima qilish kerak? Nima qilmoq mumkin? Eng birinchi o‘rinda esa axborot iste‘moli madaniyati. Agar biz qanday va qay tarzda, kimdan axborot olayotganligimizni chuqur mulohaza, o‘tkir tahlil, xolislik bilan o‘rganadigan bo‘lsak, hech kim, hech qachon, har qanday sharoitda ham bizni oyog‘imizdan chala olmaydi. Biz yoshlarimizni sotsial mediadan ajratib olish emas, undan to‘g‘ri foydalanib, xolis va noxolis axborotlarni ajrata olish qobiliyatiga ega darajadagi intellektual jamiyat vakillariga aylantirishimiz kerak”⁷.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki oilada er-xotin ahil va birgalikda ro‘zg‘or tebratsalar, farzandlariga halol luqma yedirib ularni har tomonlama ilmiy qilib tarbiyalasalar o‘ylaymanki oila mustahkam va na‘munali bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁷ “Oila instituti rivojlanishida qadriyatlarning o‘rni: milliy va xorijiy tajriba” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022-yil 17-may 241-bet.

1. 10-sinf “Davlat va huquq asoslari” “Toshkent” 2023. 42-bet
2. Oila Kodeksi 3-modda. Lex.uz sayti.
3. Daryo.uz sayti ma’lumotidan olingan.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi 109-modda. Lex.uz sayti.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent “Yuridik adabiyotlar
publish” nashriyoti.